

VASILII FYODOROVICH PULATOV FAOLIYATIDA DAMLI IJROCHILIK MAKTABINING SHAKLLANISHI.

Muxitdinov M.P., O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация:

KIRISH: maqola taniqli musiqachi, pedagog va jamoat arbobi Vasiliy Fyodorovich Pulatovning hayoti hamda ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan. Unda uning O'zbekistonda professional damli cholg'ular ijrochiligi maktabining shakllanishi va rivojiga qo'shgan hissasi yoritiladi.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi V. F. Pulatovning ijodiy merosini tahlil qilish hamda uning o'zbek damli ijrochilik maktabining shakllanishidagi o'rnini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida tarixiy-biografik, tahliliy hamda qiyosiy metodlardan foydalanildi. Ishda arxiv materiallari, zamondoshlarning xotiralari, Pulatovning metodik ishlari va O'zbekiston musiqa san'ati tarixiga oid ilmiy manbalar asos bo'lib xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, V. F. Pulatov faoliyati O'zbekistonda damli cholg'ular ijrochiligining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. U professional pedagogik maktab asoschisi bo'lib, truba uchun konsert repertuarini kengaytirdi hamda ko'plab iste'dodli musiqachilarni tarbiyaladi.

XULOSA: shunday qilib, Vasiliy Fyodorovich Pulatov O'zbekiston musiqa madaniyati tarixida alohida o'rin egallaydi. Uning pedagogik, ijrochilik va ilmiy-metodik faoliyati milliy damli ijrochilik maktabining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan.

Kalit so'zlar: V. F. Pulatov, truba, damli cholg'ular, musiqiy ta'lim, ijrochilik san'ati, pedagogika, Toshkent davlat konservatoriyasi.

ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЫ ДУХОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАСИЛИЯ ФЁДОРОВИЧА ПУЛАТОВА.

Мухитдинов М.П., Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена жизни и творческой деятельности выдающегося музыканта, педагога и общественного деятеля Василия Фёдоровича Пулатова, сыгравшего важную роль в становлении профессионального исполнительства на духовых инструментах в Узбекистане. Рассматриваются основные этапы его творческого пути, педагогическая деятельность и вклад в развитие отечественной музыкальной культуры.

ЦЕЛЬ: целью статьи является анализ творческого наследия В. Ф. Пулатова и определение его роли в формировании узбекской школы исполнительства на духовых инструментах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы историко-биографический, аналитический и сравнительный методы исследования. Материалами послужили архивные данные, воспоминания современников, методические труды Пулатова и научные публикации, посвящённые истории музыкального искусства Узбекистана.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показывает, что деятельность В. Ф. Пулатова оказала значительное влияние на развитие исполнительства на духовых инструментах в Узбекистане. Он стал основателем профессиональной педагогической школы, расширил концертный репертуар для трубы и воспитал целое поколение музыкантов, продолживших его традиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, Василий Фёдорович Пулатов занимает особое место в истории музыкальной культуры Узбекистана. Его педагогическая, исполнительская и научно-методическая деятельность сыграла важную роль в становлении и развитии национальной школы духового исполнительства.

Ключевые слова: В. Ф. Пулатов, труба, духовые инструменты, музыкальное образование, исполнительское искусство, педагогика, Ташкентская консерватория.

THE FORMATION OF THE WIND PERFORMANCE SCHOOL IN THE WORK OF VASILIIY FYODOROVICH PULATOV.

Mukhitdinov M.P., State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation:

INTRODUCTION: the article is devoted to the life and creative activity of the outstanding musician, pedagogue, and public figure Vasiliiy Fyodorovich Pulatov, who played a significant role in the formation of professional wind instrument performance in Uzbekistan. The study examines the main stages of his artistic career and his contribution to the development of national musical culture.

AIM: the purpose of this article is to analyze the creative heritage of V. F. Pulatov and determine his role in the formation of the Uzbek school of wind instrument performance.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on historical-biographical, analytical, and comparative methods. The materials include archival sources, memoirs of contemporaries, Pulatov's methodological works, and scholarly publications on the history of Uzbek musical culture.

DISCUSSION AND RESULTS: the research shows that V. F. Pulatov's activities had a significant impact on the development of wind instrument performance in Uzbekistan. He became the founder of a professional pedagogical school, expanded the trumpet concert repertoire, and trained a generation of musicians who continued his artistic traditions.

CONCLUSION: thus, Vasiliiy Fyodorovich Pulatov occupies a special place in the history of Uzbekistan's musical culture. His pedagogical, performing, and methodological

activities played an important role in the development of the national wind performance school.

Keywords: V. F. Pulatov, trumpet, wind instruments, musical education, performance art, pedagogy, Tashkent State Conservatory.

zbekiston damli ijrochilik san'atining shakllanishi va professional rivojlanishida muhim o'rin tutgan shaxslar orasida Vasiliy Fyodorovich Pulatov alohida tarixiy ahamiyat kasb etadi. Uning hayot yo'li front jangchisi sifatidagi qahramonlik biografiyasi, nozik ijrochilik mahoratiga ega trubachi, teran tafakkurli pedagog va keng ko'lamli jamoat arbobi sifatida kamyob uyg'unlikni namoyon etadi. Toshkent davlat konservatoriyasi professori, O'zbekiston SSR xizmat ko'rsatgan artisti sifatida u nafaqat o'z davrining guvohi, balki uning faol bunyodkoriga aylandi.

1920 yilda Samarqand viloyatining Farish tumani Ravot qishlog'ida tug'ilgan Pulatov erta yoshidan yetimlikning achchiq sinovlarini boshdan kechirdi. Bolalar uyi uning uchun nafaqat boshpana, balki taqdir beshigiga aylandi. Aynan shu yerda, qat'iy tartib-intizom hukm surgan muhitda, u ilk bor musiqa bilan yuzma-yuz keldi — va bu uchrashuv uning butun hayot yo'lini belgilab berdi.

Taqdiriy lahza ramziy tusga ega edi: bir kuni bolalar uyi derazalari yonidan harbiy saf o'tadi, uning oldida esa quyosh nurlarini mis cholg'ular sadosi bilan uyg'unlashtirgan damli orkestr harakatlanardi. Bu manzara kichik Vasiliy uchun oddiy tomosha emas, balki ruhiy uyg'unish bo'ldi. Shu ondan boshlab musiqa uning uchun shunchaki qiziqish emas, ichki ehtiyojga aylandi.

Pulatovning ilk ustози bolalar uyining havaskor damli orkestri rahbari Leonid Leonidovich Mitsevich bo'ldi. Uning rahbarligida yosh musiqachi ijrochilik asoslarini egalladi, keyinchalik esa jamoaga o'zi rahbarlik qilib, erta namoyon bo'lgan tashkilotchilik qobiliyati va dirijyorlik sezgisini ko'rsatdi. Ammo bu uyg'un rivojlanish jarayonini urush to'xtatdi.

1941 yilda, yigirma bir yoshida, Vasiliy Fyodorovich frontga yo'l oldi. U piyoda qo'shin safida eng oldingi chiziqda xizmat qildi, og'ir janglarni boshdan kechirdi, jiddiy jarohatlar oldi, biroq barcha sinovlarga qaramay Berlingacha yetib bordi. Uning harbiy hayoti fojea va g'alaba, iztirob va matonat yo'lidan iborat edi. Ko'rsatgan jasorati uchun u ko'plab orden va medallar bilan taqdirlandi.

Musiqa esa front sharoitida ham uni tark etmadi. Urushdan qaytayotib, Pulatov askarlardan damli orkestr tuzdi va uyga qaytish yo'li musiqa sadolari bilan yo'g'rildi: harbiy marshlar, valsar, urush yillari qo'shiqlari yangradi. 1945 yilda u Moskvada bo'lib o'tgan G'alaba paradida ishtirok etdi — bu voqea butun avlod xotirasiga muhrlandi.

O'sha yilning sentabr oyida u tank o'ziyurar polkiga dirijyor etib tayinlandi. Biroq muvaffaqiyatli harbiy faoliyatiga qaramay, u chuqur professional musiqiy ta'lim zarurligini anglab yetdi. Uning iste'dodi akademik asosni talab etardi.

1947 yilda Pulatov Toshkent davlat konservatoriyasiga I.V. Loginov sinfiga o'qishga kirdi. Talabalik yillari uning badiiy va intellektual shakllanish davriga aylandi. U o'qish

jarayonida faol konsert faoliyatini olib borib, konservatoriyaning Katta va Kichik zallarida hamda radio efirida yakkaxon va kamer dasturlar bilan muntazam chiqish qildi.

1948–1953 yillar davomida u tahsilni O‘zbekiston SSR radiosi simfonik orkestrida, Alisher Navoiy nomidagi Davlat opera va balet teatrida ishlash bilan birga olib bordi, shuningdek musiqa bilim yurtlari va ixtisoslashtirilgan maktablarda pedagoglik qildi. Bu davr uni ijrochi, orkestr artisti va pedagog sifatida har tomonlama shakllantirdi.

1953 yilda konservatoriyaning a‘lo baholar bilan tamomlab, davlat komissiyasi tavsiyasiga ko‘ra ijrochilik va pedagogik mahoratini yanada takomillashtirish uchun Moskvaga yo‘llanma oldi. 1956 yilda u Moskva konservatoriyasi aspiranturasini, Rossiya xalq artisti, professor G.A. Orvid sinfida (maslahatchi — M. Tabakov) muvaffaqiyatli yakunladi.

Moskvadagi ilmiy-ijodiy tajriba davri uning cholg‘u tabiatini chuqur anglash bosqichiga aylandi. Pulatov trubani nafaqat yakkaxon ifoda vositasi sifatida, balki ansambl va orkestr tovush tizimining muhim tembriy elementi sifatida ham tadqiq etdi.

Uning qiziqishlari faqat ijrochilik doirasi bilan cheklanib qolmadi: u Moskva konservatoriyasining o‘qitish metodikasi, pedagogik tamoyillari va musiqiy ta‘limning tashkiliy modelini chuqur o‘rgandi hamda ushbu ilg‘or tajribani O‘zbekiston sharoitiga moslashtirishni maqsad qildi.

1956 yilda Moskvadagi tahsilini yakunlab, Pulatov Toshkentga qaytadi — endi u shunchaki iste‘dodli trubachi emas, balki aniq shakllangan badiiy va pedagogik dunyoqarashga ega musiqachi-intellektual edi. Shu davrdan boshlab uning faoliyati ikki teng yo‘nalishda — ijrochilik va pedagogika sohalarida — izchil rivojlanadi.

1956–1967 yillar davomida u O‘zbekiston SSR Alisher Navoiy nomidagi Davlat opera va balet teatri simfonik orkestrining trubachilar guruhi solist-konsertmeysteri lavozimida faoliyat yuritdi. Uning sahnadagi ijrosi tashqi effektlarga emas, balki partituraning ichki mazmunini chuqur anglashga asoslangan edi. Yakkaxon dasturlarda hamda O‘zbekiston radiosi simfonik orkestri, keyinchalik Navoiy nomidagi teatr orkestri bilan chiqishlarida zamondoshlari Pulatovning asarning obrazli-emotsional qatlamiga teran kirib borish qobiliyatini alohida e‘tirof etganlar.

Uning ijrochilik uslubi tembrning olijanoblighi, tovushning akademik aniqlighi va frazlash madaniyatining yuksakligi bilan ajralib turardi. S. Vasilenko tomonidan yaratilgan truba va orkestr uchun konsert talqinida simfonik tafakkur kengligi bilan kamer nozik intonatsion sezgirlik uyg‘unlashgan edi. Shuningdek, o‘zbek kompozitorlari, xususan D. Zokirov asarlarining ijrosida u musiqiy matnning dramatik rel‘efini yanada ravshan ochib bera oldi.

Pulatovning tashabbuskorligi O‘zbekistonda truba uchun konsert repertuarining kengayishida muhim ahamiyat kasb etdi. Uning sa‘y-harakatlari natijasida Toshkent sahnalarida mazkur cholg‘u uchun jahon musiqa adabiyotining deyarli barcha yirik asarlari ijro etildi. Bundan tashqari, o‘zbek bastakorlarining bir qator yangi asarlari aynan uning talqinida ilk bor yangradi. Shu tariqa u trubani nafaqat yakkaxon cholg‘u sifatida ommalashtirdi, balki milliy repertuarining shakllanishiga ham salmoqli hissa qo‘shdi.

Pulatov damli cholg'ular sohasida birinchi professor hamda Toshkent davlat konservatoriyasi damli cholg'ular kafedrasining ilk mudiri bo'ldi. Aynan uning rahbarligi ostida kafedra aniq tashkiliy tuzilma va puxta metodik yo'nalishga ega bo'ldi. Besh yil davomida u o'quv va tarbiyaviy ishlar bo'yicha prorektor lavozimida ham faoliyat yuritib, ma'muriy mas'uliyatni faol pedagogik ish bilan uyg'unlashtirdi.

1960 yilda damli cholg'ular kafedrasiga Toshkent konservatoriyasini bitirgan yosh pedagoglar avlodi kirib keldi. Vasiliy Fyodorovich rahbarligida K. Azimov, R. Safarov, Yu. Kachurin, T. Fazylov, V. Verigin, G. Vergilesov, V. Salixov va boshqalar pedagogik faoliyatini boshladilar. Aynan shu davrda o'zbek damli ijrochilik maktabining yaxlit tizim sifatidagi asoslari shakllandi.

1963 yilda Pulatovga dotsent ilmiy unvoni berildi, 1979 yilda esa professor ilmiy darajasi bilan taqdirlandi. Bu e'tirof uning ko'p yillik fidokorona mehnatining mantiqiy natijasi edi.

1967–1971 yillar oralig'ida u o'quv va tarbiyaviy ishlar bo'yicha prorektor vazifasini bajardi. Mazkur lavozimda Pulatov o'zini prinsipial, mas'uliyatli va tashkiliy jihatdan puxta rahbar sifatida namoyon etdi. U talabalarning har tomonlama rivojlanishiga — nafaqat kasbiy, balki ma'naviy kamolotiga ham alohida e'tibor qaratdi. Har bir talabani shaxsan tanir, ularning o'zlashtirishi, shaxsiy sharoiti va turmush holati bilan qiziqar edi.

Uni noyob mehnatsevarlik, ichki intizom, o'ziga va boshqalarga nisbatan talabchanlik ajratib turardi. Biroq bu qat'iylik insonparvarlik bilan uyg'unlashgan edi. U o'zlashtirishi sust talabalarga alohida e'tibor berar, o'qish yoki intizomiy muammolarga duch kelganlarga yordam berishga intilar, talabalarning maishiy sharoiti va ijtimoiy ta'minoti masalalariga ham befarq bo'lmas edi.

Uning sa'y-harakatlari va hamkasblarining jips mehnati natijasida O'zbekistonda damli cholg'ular ijrochiligi darajasi izchil ravishda yuksalib bordi. Natijada professional talabchanlik, badiiy chuqurlik va milliy musiqa madaniyatiga hurmat tamoyillariga asoslangan barqaror ijrochilik an'anasi shakllandi.

Uning professional biografiyasining eng muhim va konseptual jihatdan ahamiyatli bosqichlaridan biri pedagogik faoliyat bo'lib, aynan shu sohada Pulatov shaxsiyatining haqiqiy miqyosi to'liq namoyon bo'ldi. Moskva konservatoriyasi aspiranturasida orttirilgan tajriba boy ijrochilik amaliyoti hamda fundamental nazariy tayyorgarlik bilan uyg'unlashib, unga truba chalishni o'qitishning yaxlit va ichki jihatdan puxta o'ylangan tizimini yaratish imkonini berdi.

Uning biografiyasida alohida o'rin tutadigan jihatlardan biri — iste'dodli musiqachilarning butun bir avlodini tarbiyalaganidir. Uning shogirdlari orasida L. Artamonov, V. Kucherov, R. Gext, D. Kuchmiy, M. Muxitdinov, Yu. Parfyonov, A. Selyanin, V. Verigin, V. Sobolevskiy, A. Gadjiev, G. Terzyan, Z. Ergashyev, B. Matniyazov va boshqalar bor. Bu nomlar ustozning pedagogik ta'siri naqadar keng qamrovli bo'lganini yaqqol tasdiqlaydi: ularning har biri u shakllantirgan ijrochilik an'analarning davomchisi va tashuvchisiga aylandi.

1977 yilda Pulatov O'zbekiston SSR xizmat ko'rsatgan artisti unvoni bilan taqdirlandi. Bu e'tirof uning ijrochilik va pedagogik faoliyatining mantiqiy yakuni, mehnatining yuksak bahosi edi.

Uning metodik adabiyotga qo'shgan hissasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Asarlari qatorida «Truba chalish maktabi» (1979), shuningdek ijrochilik texnikasining muhim masalalariga bag'ishlangan ilmiy ishlari mavjud: mundaustukni lablarga to'g'ri qo'yish, uning joylashuvini o'zgartirish tamoyillari, mis damli cholg'ularda chalishda lab va yuz mushaklarini rivojlantirishning uch prinsipi, boshlang'ich hamda professional ta'lim metodikasi muammolari va boshqalar. Mazkur tadqiqotlar ilmiy asoslanganligi, amaliy yo'naltirilganligi hamda ijrochilik apparatini shakllantirishga tizimli yondashuvi bilan ajralib turadi.

1994 yilda Toshkent davlat konservatoriyasini professorning truba sinfi bo'yicha so'nggi shogirdlari tamomladilar. Sog'lig'i sababli u rasmiy lavozimini tark etishga va xizmatdan chiqishga majbur bo'ldi. Biroq uning hayotida "nafaqa" tushunchasi faqat rasmiy maqom sifatida mavjud edi.

Yetmish yoshdan oshganiga qaramay, Pulatov shogirdlari bilan mashg'ulotlarni davom ettirdi, ularni xalqaro tanlovlarga tayyorladi, hakamlar hay'ati tarkibida faoliyat yuritdi, ilmiy ma'ruzalar bilan chiqdi va kasbiy muhokamalarda ishtirok etdi. U yuksak obro'-e'tiborga erishgan, tan olingan va hurmat qozongan edi; istasa, osoyishta hayot kechirishi mumkin edi. Ammo musiqa uning uchun kasb emas, balki hayotiy zarurat, ma'naviy ehtiyoj bo'lib qolaverdi.

Uning hayotiy va professional yo'lining ajralmas qismi turmush o'rtog'i — Mariya Ivanovna Pulatovning yordami va qo'llab-quvvatlashi bo'lgan. Ko'p yillar davomida u ishonchli tayanch bo'lib, haqiqiy ijodiy mehnat uchun zarur bo'lgan ichki osoyishtalik va barqarorlik muhitini yaratdi. Uni kundalik tashvishlardan xalos etib, eng muhim narsani — san'atga jamlangan holda xizmat qilish imkoniyatini asrab-avayladi. Ushbu oilaviy ittifoqda shaxsiy va kasbiy hayotning noyob uyg'unligi namoyon bo'ldi; oilaga sadoqat badiiy mukammallikning muhim shartiga aylandi.

Taqdir go'yo uning ko'p yillik mehnatlarining mantiqiy natijasini tasdiqlagandek, hayotining so'nggi davrida yana bir yuksak e'tirofni tuhfa etdi. 1997 yilda Pulatov International Trumpet Guild tomonidan taklif etildi va ushbu tashkilotning faxriy a'zosi etib saylandi. Bu voqea shunchaki rasmiy maqom emas, balki chuqur ramziy ahamiyatga ega edi: xalqaro trubachilar hamjamiyati uning damli san'at rivojiga qo'shgan hissasini jahon miqyosidagi hodisa sifatida e'tirof etdi.

2000 yil 26 noyabr kuni Vasiliy Fyodorovich Pulatov vafot etdi. U o'zining sakson yillik yubileyiga atigi bir oy va uch kun qolgan edi.

Vasiliy Fyodorovich Pulatov nomi damli san'at tarixiga professional sha'n, badiiy teranlik va tovushga fidokorona sadoqat timsoli sifatida abadiy muhrlangan. Va kontsert zallarida tiniq hamda olijanob tembr bilan jaranglayotgan truba sadosi mavjud ekan, uning musiqa ruhiy qudratiga bo'lgan so'nmas ishonch bilan yaratgan an'anasi ham yashayveradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Pulatov V. F. Truba chalish maktabi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1979.
2. Azimov K. O‘zbekistonda damli cholg‘ular ijrochiligi tarixi. – Toshkent: Fan, 1995.
3. Safarov R. Damli cholg‘ular ijrochiligi metodikasi. – Toshkent: Musiqa, 2002.

